

Original paper

TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELLEKT ELEMENTLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI: YUTUQLAR VA KAMCHILIKLAR

© Z. K. Kurbaniyazova¹✉

¹Nukus davlat pedagogika instituti, Nukus, Qoraqalpog'iston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada ta'lim tizimida sun'iy intellekt elementlarini joriy etishning dolzarbligi va zaruriyati belgilab berilgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida raqamlashtirish jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'rnini, ularni bosqichma-bosqich joriy etishning afzalliklari, shuningdek, xalqaro tajribalar va milliy imkoniyatlar asosida tavsiyalar keltirilgan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi sun'iy intellekt va uning o'ziga hos xususiyatlarini aniqlash, uni ta'lim tizimiga joriy etishdagi muammolarni aniqlash, bugungi kunda ta'lim tizimida sun'iy intellekt elementlarini qo'llashning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlashdan iboratdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida sun'iy intellektni ta'lim jarayonida qo'llashga doir jahon miqyosida olib borilgan ilmiy izlanishlarni o'rganish, tahlil etish, taqqoslash singari ilmiy-tadqiqot metodlaridan foydalangan holda xulosalar chiqarish va tavsiyalar ishlab chiqish ko'zda tutilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: XXI asr tezkor, axborotlar oqimi, raqamlashtirish, globalizatsiyalash va integratsiyalash asri hisoblanadi. Davr talabi doirasida bugungi kunda ta'lim tizimiga ham yangi texnologiyalarni olib kirish ehtiyoji vujudga kelmoqda. Shularning biri sun'iy intellekt texnologiyalari hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellektdan ijtimoiy hayotimizning turli jabhalarida qo'llash tendensiyalari boshlangan. Lekin ta'lim jarayoniga uni joriy etish, maqsadga muvofiq va tizimli qo'llashning ilmiy-metodologik asoslarini ishlab chiqishga doir ehtiyoj o'z kuchida qolmoqda. Chunki jahon tajribasi va tadqiqotlarning tahlil shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt nafaqat ta'limning sifatini ta'minlashga, balki uni qo'llashga doir me'yoriy-huquqiy asoslarini takomillashtirish, ta'lim jarayonida qo'llashning etik jihatlarini ilmiy jihatdan maxsus tadqiq etishni talab etadi.

XULOSA: bugungi kunga qadar sun'iy intellekt romantik, yaqin kunlarda amaliyotga joriy etilmaydigan, umumiy va yaxlit emas, balki tarqoq holda tushunilib kelingan bo'lsa, endilikda uni har tomonlama va ilmiy jihatdan o'rganish va ularni ijtimoiy hayotimizning turli jabhalarida, shu jumladan ta'lim tizimida ham maqsadga muvofiq qo'llash imkoniyatlarini aniqlash talab etiladi. Bunda sun'iy intellektdan ta'lim oluvchilarning ta'lim traektoriyasini aniqlashiga ko'maklashish, ularning bilim, ko'nikma va malakalaridagi bo'shliqlarini

aniqlash va to'ldirish orqali ijodkorligini oshirishi hamda avtomatik baholash va tavsiyalar tizimini yaratishda keng qo'llash yo'llarini aniqlashda foydalanish tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim oluvchilar, ta'lim tizimi, ta'limga individual yondashuv, ta'limda innovatsiya, axborotlar bilan ishlash, kompyuter tizimlari, suniy intellektni joriy etishdagi to'siqlar, ta'lim platformalari.

Iqtibos uchun: Kurbaniyazova Z. K. Ta'lim tizimida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanish istiqbollari: yutuqlar va kamchiliklar. // Inter education & global study. 2025, №6. B.16–24.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ

© З.К. Курбаниязова^{1✉}

¹Нукусский государственный педагогический институт, Нукус, Каракалпакстан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье обозначены актуальность и необходимость внедрения элементов искусственного интеллекта в систему образования. Раскрыта роль технологий искусственного интеллекта в процессе цифровизации сферы образования в Республике Узбекистан, представлены преимущества их поэтапного внедрения, а также рекомендации, основанные на международном опыте и национальных возможностях.

ЦЕЛЬ: основной целью исследования является выявление особенностей искусственного интеллекта, определение проблем, связанных с его внедрением в систему образования, а также анализ преимуществ и недостатков использования элементов искусственного интеллекта в современном образовательном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были использованы научно-исследовательские методы, такие как изучение, анализ и сопоставление научных трудов, посвящённых применению искусственного интеллекта в образовательном процессе на международном уровне. На основе полученных данных сделаны выводы и разработаны соответствующие рекомендации.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: XXI век считается эпохой стремительных изменений, информационных потоков, цифровизации, глобализации и интеграции. В соответствии с требованиями времени возникает необходимость внедрения новых технологий и в систему образования. Одной из таких технологий являются технологии искусственного интеллекта. Исследования показывают, что началась тенденция применения искусственного интеллекта в различных сферах общественной жизни. Однако всё ещё сохраняется потребность в разработке научно-методологических основ целесообразного и системного внедрения ИИ в образовательный процесс. Анализ международного опыта и научных исследований свидетельствует о том, что искусственный интеллект способен не только обеспечить качество образования, но и требует совершенствования нормативно-правовой базы

его применения, а также специального научного изучения этических аспектов использования ИИ в образовательной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: если до настоящего времени искусственный интеллект воспринимался как нечто романтическое, не подлежащее немедленному внедрению в практику, разрозненное и нецелостное явление, то сегодня возникает необходимость его всестороннего и научного изучения, а также определения возможностей его целесообразного применения в различных сферах общественной жизни, в том числе в системе образования. В этом контексте рекомендуется использовать искусственный интеллект для содействия формированию индивидуальной образовательной траектории обучающихся, выявления и восполнения пробелов в их знаниях, умениях и навыках, развития креативности, а также создания систем автоматической оценки и рекомендаций.

Ключевые слова: искусственный интеллект, обучающиеся, система образования, индивидуальный подход в обучении, инновации в образовании, работа с информацией, компьютерные системы, препятствия внедрению искусственного интеллекта, образовательные платформы.

Для цитирования: Курбаниязова З.К. Перспективы использования элементов искусственного интеллекта в системе образования: достижения и недостатки. // Inter education & global study. 2025, №6. С 16–24.

PROSPECTS FOR THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ELEMENTS IN THE EDUCATION SYSTEM: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES

© Zamira K. Kurbaniyazova¹✉

¹Nukus State Pedagogical Institute, Nukus, Karakalpakstan

Annotation

INTRODUCTION: the article outlines the relevance and necessity of implementing elements of artificial intelligence in the education system. It examines the role of artificial intelligence technologies in the digitalization of the education sector in the Republic of Uzbekistan, highlights the advantages of their phased implementation, and presents recommendations based on international experience and national capabilities.

AIM: the main objective of the research is to identify the characteristics of artificial intelligence, determine the problems associated with its integration into the education system, and analyze the advantages and disadvantages of using elements of artificial intelligence in the modern educational process.

MATERIALS AND METHODS: the research employed scientific methods such as the study, analysis, and comparison of scholarly works related to the application of artificial intelligence in the educational process at an international level. Based on the collected data, conclusions were drawn, and relevant recommendations were developed.

DISCUSSION AND RESULTS: the 21st century is considered an era of rapid changes, information flows, digitalization, globalization, and integration. In accordance with the demands of the time, there is a growing need to introduce new technologies into the education system. One such technology is artificial intelligence. Research shows that the trend of applying artificial intelligence in various spheres of public life has begun. However, there remains a need to develop scientific and methodological foundations for the appropriate and systematic integration of AI into the educational process. Analysis of international experience and scientific research indicates that artificial intelligence not only has the potential to enhance the quality of education but also requires the improvement of the regulatory and legal framework for its application, as well as a specialized scientific study of the ethical aspects of AI usage in educational activities.

CONCLUSION: while artificial intelligence was previously viewed as a romanticized concept, not subject to immediate practical implementation, fragmented and incoherent, today there is a growing need for its comprehensive and scientific study, as well as the identification of opportunities for its appropriate application in various spheres of public life, including the education system. In this context, it is recommended to use artificial intelligence to assist in the formation of individualized educational trajectories for learners, identifying and bridging gaps in their knowledge, skills, and competencies, fostering creativity, as well as creating systems for automatic assessment and recommendations.

Key words: artificial intelligence, learners, education system, individualized approach in education, innovations in education, information management, computer systems, barriers to the implementation of artificial intelligence, educational platforms.

For citation: Zamira K. Kurbaniyazova (2025) 'Prospects for the use of artificial intelligence elements in the education system: achievements and challenges', *Inter education & global study*, (6), pp. 16–24. (In Uzbek).

Bugungi kunda global miqyosda ilm-fan va texnika taraqqiyoti ta'lim sohasiga ham sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt (SI) sohasidagi innovatsiyalar zamonaviy ta'lim tizimini tubdan o'zgartirmoqda. Ya'ni, o'qitish jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish orqali ta'limga individual yondashuv, o'quv jarayonlarini avtomatlashtirish, ta'lim oluvchilar tomonidan bilimlarni baholashni aniqlash va o'quv materiallarini muvofiqlashtirish imkoniyatlari kengaymoqda. Jahon tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu kabi texnologiyalar ta'lim tizimi uchun ham katta potensial sifatida xizmat qilmoqda. Chunki, sun'iy intellekt asosida ishlovchi intellektual tizimlar, chat-botlar, virtual yordamchilar va individual o'quv platformalari ta'lim oluvchilarda mustaqil fikrlash, axborotni tahlil qilish, tanqidiy yondashuv va innovatsion ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Bu esa yangi avlodni raqamli dunyo talablariga tayyorlashda muhim qadam hisoblanadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida barcha sohalar kabi ta'lim tizimini ham raqamlashtirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-noyabrdagi «O'zbekiston-2030» Strategiyasi tug'risida»gi PF-158-son Farmonidagi maqsadlarning samaradorlik ko'rsatkichlarining birinchi, ya'ni «Har bir insonga o'z salohiyatini ruyobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish», - deb nomlangan bandining 33-maqsadida «Yoshlar o'rtasida IT sohasini yanada ommalashtirish hamda sohada xizmatlar eksportini oshirish» lozimligi alohida ko'rsatib o'tilgan [1]. Bu esa o'z navbatida ta'lim tizimini raqamli transformatsiya qilish, ilg'or texnologiyalar va axborot resurslari asosida tashkil etishga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqaradi. Ayniqsa, ta'lim jarayonlariga axborot-kommunikativ texnologiyalarini, elektron ta'lim platformalari, multimedia resurslar va sun'iy intellektga asoslangan metodik ko'rsatmalarni yaratish bo'yicha ishlarni olib borish davr talabi hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida sun'iy intellekt elementlarini pedagogik jarayonlarga joriy etish nafaqat texnik, balki milliy hamda xalqaro tajribalarni tahlil qilish asosida ta'lim tizimida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanish imkoniyatlari, amaldagi holat va istiqbollarni aniqlashning ilmiy-metodologik asoslarini takomillashtirishni talab etadi. Vaholanki, kompyuter tizimlarining insonlar kabi fikr yuritishi, o'rganishi, qarorlar qabul qilishi va muammolarni hal qilish qobiliyatini namoyon etuvchi texnologiyalar majmuasidan tashkil etilishiga doir funksiyalarni bajarishga yo'naltirilganligi sun'iy intellekt elementlarining ta'lim tizimidagi o'rnini belgilab beradi.

Bugungi kunda sun'iy intellektga nisabatan turlicha yondashuvlar mavzud bo'lib, bu boradagi yo'nalishlar, orientirlar turlicha baholanmoqda. Sun'iy intellektning ta'lim tizimida tutgan o'rnini bu borada olib borilayotgan ilmiy-nazariy va ilmiy-amaliy ishlarning tahlili asosida isbotlashimiz mumkin. Masalan, Djon Makkarti sun'iy intellektni birinchidan, insonlardagi intellektual faoliyat bilan taqqoslanadigan aqliy faoliyatni amalga oshirishga qaratilgan dasturiy vositalarni yaratish, ikkinchidan, yaratilgan dasturiy apparat vositalari deb ajratadi [3]. A.P.Shapoval esa jamiyatning rivojlanishida *ilmiy texnik baza* bilan *axborotlar bazasi* muhim o'rinni egallashini ta'kidlagan holda ularni amalga oshirishda *bilim va intellekt* asosiy harakatga keltiruvchi kuch sifatida baholanadi hamda olim sun'iy intellektni umumnazariy jihatdan va alohida shaxs bilan bog'liq aspektda tahlil qiladi. U xoxlagan *moddiy va intellektual maxsulotni yaratishga tizimli yondashuv* sun'iy intellektning metodologik asosi ekanligini ilmiy asoslaydi [8]. A.Ye Nikitin «fikrlovchi mashinalar» haqida gapirib, uning shakllanish va rivojlanish tarixini XX asrning 50-yillari bilan bog'lab, klassik, romantik, modernizm va postmodernizm davrlarini keltirib o'tadi [5]. Faylasuf olim G.Osipov sun'iy intellekt ilmi - bu kompyuter ilmlarining kompleksi bo'lib, uning asosida yaratilgan texnologiyalarni axborot texnologiyalariga kirishini ta'kidlagan holda sun'iy intellektni tadqiq etishning asosiy yo'nalishlarini belgilab beradi [6]. Bular:

- bilimlarni tasavvur qilish va fikrlarni modellashtirish (kognitiv bilimlarni taqdim etish uchun dasturiy vositalar),
- bilimlarni o'zlashtirish, mashina (kompyuter) yordamida ta'lim olish hamda avtomatik turda farazlarning ilgari surilishi,
- ma'lumotlarni intellektual tahlil etish va axborotlarni qayta ishlash,
- modellar va hisoblashlar,

- instrumental vositalarni ishlab chiqish.

S.M.Kuryan bilan M.A.Petrushkevichlar oliy ta'lim muassasalariga suniy intellektni joriy etishdagi to'siqlarni ilmiy jihatdan o'rganib ularning o'chta jihatiga alohida to'xtab o'tadi. Bu to'siqlarni umumlash tirgan holda metodik, texnik va informatsion to'siqlarga ajratadi [4]. XXI asrning yosh tadqiqotchilarining biri N.D.Aleksandrov xorijiy davlatlarning suniy intellektni ijtimoiy hayotning turli jabhalarida qo'llashiga doir raqobatbardoshligi masalalarini tahlil etgan holda ta'lim va analitikani rivojlantirish lozimligiga alohida e'tibor qaratadi hamda bu borada Yevropa (Ulug' Britaniya)ning «aqli assistent» (talabalarning etiyojlari), AQShning portfoliyo bo'yicha talabalarni tanlash, Germaniyaning talabalardagi ilmiy qiziqishlarni qo'llab-quvvatlashi, Koreyaning elektron dekanatga kirishga doir chat-botlari, Niderlandiyaning talaba va pedagoglarning muammolarini oldindan ko'ra bilishi va yechimlar topishiga doir hamkorlik faoliyatini tashkil etishi, Singapurning onlaynda talabalarni baholashga doir proktoring tizimi singari tajribalariga alohida to'xtab o'tadi hamda suniy intellektni ta'lim muassasalariga joriy etishda xalqaro miqyosda moslashishga bo'lgan e'tiborni kuchaytirishni tavsiya etadi [2].

Suniy intellekt texnologiyalarini ta'lim sohasiga olib kirish hamda ulardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari

AFZALLIKLARI	KAMCHILIKLARI
<ul style="list-style-type: none">- ta'lim tizimi va pedagogik jarayonlarning modernitsiyalanishiga xizmat qiladi,- o'qish va ta'lim berish samaradorligini oshirishga xizmat qilishi,- ta'lim oluvchilar uchun yangi g'oyalarning shakllanishi va rivojlanishi uchun ta'sir etuvchi kuchga ega bo'lishi,- sun'iy intellektda bilimlar va ma'lumotlar bazasining ko'pligi hisobiga ularning «kasbdosh», «maslahatchi», «ekspert» sifatida xizmat qilishi,- tilni qayta ishlash, til va muloqot jarayonidagi bar'erning oldini olish orqali ta'lim oluvchilarning globallashtirish jarayonlariga integratsiyalanishiga xizmat qilishi,- katta ma'lumotlarni tahlil qilish, avtomatik ta'lim va tasvirlarni tanish,- ijodkorlikka yo'naltirishi,	<ul style="list-style-type: none">- «sun'iy intellekt», «kompyuter (mashina) ta'limi», «elektron ta'lim», «raqamlashtirilgan ta'lim» singari ko'plab bir-biriga yaqin va bir-birini to'ldiruvchi tushunchalarning ilmiy-nazariy va ilmiy-amaliy jihatdan to'liq o'rganilmaganligi,- sun'iy intellekt bilan ishlash bo'yicha malakali mutaxassislarning yetishmasligi va turli soha vakillarining o'z sohalarida ulardan foydalanish tug'risida ma'lumotlarga va amaliy ko'nikmalarga ega emasligi,- sun'iy intellektdan ta'lim jarayonida qo'llashga doir ilmiy asoslangan qo'llanmalarining qo'llanmalarining yetishmasligi,- sun'iy intellektni foydalanishda odob-axloq qoidalariga amal qilishdagi risklar va konfidensiallikni saqlashdagi muammolar,- sun'iy intellektni foydalanishda ta'lim oluvchilarning jismoniy jihatdan yakkalanishi,

<p>- ta'limga platformali yondashuvni yo'lga qo'yish imkoniyatining yaratilishi, - talabalarning individual ta'lim traektoriyalarini tanlash imkoniyatining yaratilishi hamda ta'limni individallashtirish va personalashtirish, - o'quv materiallarini ta'lim oluvchilarga yetkazishda vizallashtirish potensialiga ega bo'lishi va h.k.</p>	<p>jonli muloqot muhitining o'rniga kompyuterda ishlash bilan cheklanib qolishi va verbal so'zlashuv malakalarining rivojlanishiga to'sqinlikning yaratilishi, - vaqtning o'tganini sezmasdan internet va kompyuterda oldida uzoq muddat qolib ketishi va ishlash ritmining xaddan tishlash tezlashuvi orqali psixik zo'riqish, axborot va texnostress holatlarining kuchayishi va h.k.</p>
---	---

Jadvalda keltirilgan tizimni yanada davom ettirish mumkin. Eng asosiysi bugungi kunga qadar sun'iy intellekt romantik, yaqin kunlarda amaliyotga joriy etilmaydigan, umumiy va yaxlit emas, balki tarqoq holda tushunilib kelingan bo'lsa, endilikda uni har tomonlama va ilmiy jihatdan o'rganish va ularni ijtimoiy xayotimizning turli jabhalarida, shu jumladan ta'lim tizimida ham maqsadga muvofiq qo'llash imkoniyatlarini aniqlash talab etiladi. Demak, pedagogik jarayonlarda sun'iy intellekt quyidagi vazifalarni amalga oshirishda samarali hisoblanadi:

1. **Ta'lim oluvchilarning individual xususiyatlariga asoslangan ta'lim traektoriyasini shakllantirish.** Sun'iy intellekt har bir ta'lim oluvchilarning bilim darajasi, o'rganish tezligi va qiziqishlari asosida shaxsiy ta'lim yo'nalishini shakllantirishi mumkin. Jahonda «Smart Sparrow», «Knewton» singari platformalarda savollarga javoblar olinib talabalarning bilimlaridagi bo'shliqlarni aniqlaydi.

2. **Ta'lim oluvchilarning bilimlaridagi bo'shliqlarini aniqlash va to'ldirish.** Jahon tajribasida DreamBox Learning» (matematika ta'limi uchun mo'ljallangan SI asosidagi tizim) har bir ta'lim oluvchining xatolarini tahlil qiladi va shu asosda maxsus mashqlar tuziladi. O'zbekiston sharoitida esa shu kabi kontentlar yaratish uchun «Bilimland» kabi platformalardan foydalanish mumkin.

3. **Avtomatik baholash va tavsiyalar tizimini yaratish.** Sun'iy intellekt yordamida testlar va topshiriqlar avtomatik ravishda baholash tizimini yaratish. Jahon tajribasida «Gradescope», «Quillionz» kabi onlayn platformalar sun'iy intellekt yordamida ta'lim oluvchilarning yozma ishlari tahlil qilinadi hamda bu professor-o'qituvchilarning vaqtini tejabgina qolmasdan, balki ob'ektiv baholashni ham ta'minlaydi.

Xulosa qilib shuni ta'kidlash mumkinki, sun'iy intellekt texnologiyalarini pedagogik jarayonlarga joriy etish orqali O'zbekistonning ta'lim tizimini yangi bosqichga ko'tarish imkoniyati kengayadi. Bu orqali ta'lim oluvchi shaxsigamoslashgan, qiziqarli, interfaol va samarali ta'lim muhitini yaratish sharoiti yaratiladi. Bunda suniy intellektni ta'lim tizimiga joriy etishning normativ-huquqiy bazasini mustahkamlash hamda kiberxavfsizlikni ta'minlashga doir ilmiy-nazariy va ilmiy-amaliy aspektlarini yanada chuqurroq tadqiq etish bugungi davr talabi hisoblanadi.

Demak, bugungi kunning talabi mashina (kompyuter) bilan mutaxassisning o'zaro adaptatsiyasini jamiyatga, atrofdagilarga va nihoyat ta'lim oluvchilarga foydasi tegadigan ijobiy-konstruktiv adaptatsiyalanishiga erishishdan iboratdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 11-ноябрдаги «Ўзбекистон-2030» Стратегияси туғрисида»ги ПФ-158-сон Фармони. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.09.2023 й., 06/23/158/0694-сон; 29.12.2023 й., 06/23/214/0984-сон; 21.03.2025 й., 06/25/51/0261-сон; 26.03.2025 й., 06/25/56/0274-сон.
2. Александров Н.Д. Международный опыт внедрения искусственного интеллекта в отрасли науки и высшего образования. //Научные труды ВЭО России / 229 том. Электронный ресурс: <https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnyy-opyt-vnedreniya-iskusstvennogo-intellekta-v-otrasli-nauki-i-vysshego-obrazovaniya/viewer>
3. Джон Маккарти: открытия и наследие создателя термина «Искусственный интеллект». Электронный ресурс: <https://habr.com/ru/companies/itglobalcom/articles/741006/>
4. Курьян С.М., Петрушкевич М.А. Применение технологии искусственного интеллекта в образовании. «Приоритет-2030» как ориентировочная основа для совершенствования образовательного процесса в ВУЗе. // Мир науки, культуры, образования. № 6 (109) 2024. ISSN 1991-5497. Электронный ресурс: <file:///C:/Users/User/Downloads>
5. Никитин А.Е. Эпистемология искусственного интеллекта. Автореф.дисс... к.филос.н. – Архангельск. – 2007. 19 С.
6. Осипов Г. Искусственный интеллект: состояние исследований и взгляд в будущее. Электронный ресурс: <https://raai.robofob.ru/about/persons/osipov/pages/ai/ai.html>
7. Woolf, B. P. (2020). Building Intelligent Interactive Tutors: Student-centered strategies for revolutionizing e-learning. Morgan Kaufmann.
8. Шаповал А.П. Искусственный интеллект в современной художественно-прикладной культуре. Автореф.дисс... к.филос.н. – Нижний Новгород. – 2009. 30 С

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kurbaniyazova Zamira Kalbaevna**, Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti «Boshlang'ich ta'lim» kafedra mudiri, pedagogika fanlari doktori, professor, **[Курбаниязова Замира Калбаевна**, заведующая кафедрой «Начальное образование» Нукусского государственного педагогического института имени

Ажинияза, доктор педагогических наук, профессор], [**Kurbaniyazova Zamira Kalbaevna**, Head of the Department of "Primary Education" at Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor]; manzil: Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus sh. P.Seytov ko'chasi; [адрес: Республика Каракалпакстан, город Нукус, ул. П. Сейтова] [address: Republic of Karakalpakstan, Nukus city, P. Seytov Street]